

O'QUVCHILARDA O'QISH SAVODXONLIGIDA MANTIQUIY FIKRLASH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Turgunbayeva Tajigul Asilbekovna

A.Avloniy nomidagi PMMI "Boshlang'ich ta'lim va filologiya fanlari metodikasi" kafedrası
katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15657249>

***Annotatsiya.** Ushbu maqoladagi ilgari surilgan g'oyalar bugungi kundagi eng dolzarb masalalardan biri bo'lib, kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning samarali usullari tarzda, shu bilan birga xalqaro baholash dasturlari talabiga mos kelishida katta ahamiyat kasb etadi.*

***Аннотация.** Идеи, изложенные в этой статье, являются одними из самых актуальных на сегодняшний день и имеют большое значение как эффективные способы развития навыков креативного мышления, а также для соответствия требованиям международных программ оценки.*

***Annotation.** The ideas put forward in this article are one of the most pressing issues today and are of great importance in the way of effective ways of developing creative thinking skills, at the same time in line with the demand of international evaluation programs.*

Ta'limning asosiy vazifasi o'quvchida jamiyatda muvaffaqiyatli hayot kechirishi uchun bugun va kelajakda kerak bo'ladigan ko'nikmalarni shakllantirishdir. Kreativ fikrlash bugungi yoshlar ega bo'lishi kerak bo'lgan muhim ko'nikmadir. Bu ko'nikma ularga doimiy tarzda va shiddat bilan o'zgarayotgan, oddiy savodxonlikdan tashqari XXI asr ko'nikmalariga ega ishchilarni taqozo etayotgan dunyoga moslashishga ko'maklashadi. Umuman olganda, bugungi o'quvchi kelajakda hozir hatto mavjud bo'lmagan sohalarida ishlashi, yangi muammolarni yangi texnologiyalar orqali hal etishi kutilmoqda. O'quvchida kreativ fikrlash ko'nikmasini shakllantirish ularga tobora murakkablashayotgan mahalliy va global muammolarni noodatiy yondashuv orqali hal etish imkonini beradi.

Kreativ fikrlash - bu muammoni hal qilish usuli, badiiy obyekt yoki shakl bo'lsin, yangi ixtirolarni yaratish yoki boshqa muammoli vaziyatlarda javob topa olish qobiliyatidir.

Ijodiy fikrlash har qanday muammoga tezda javob berishga va qiyin vaziyatlardan chiqib ketishning noan'anaviy usullarini topishga yordam beradi. Bu nafaqat ijodiy kasb egalari uchun talabdir balki ijodkorlik orqali turli xil kundalik vazifalarni hal qilish uchun muvaffaqiyatli natija.

Har bir inson o'ziga xos mantiqiy zanjirlarni qurish potentsialiga ega. Yangi g'oyalarni faol ravishda ishlab chiqarishni boshlang va ularni bir qator oddiy mashqlar yordamida amalga oshirishingiz mumkin.

1. **O'zingizni ijobiy tomonga moslashingiz.** Ijodkorlikni rivojlantirish uchun sizga maxsus psixologik munosabatlar kerak. Agar kishi o'zini zukko deb hisoblasa, u yangi g'oyalar ishlab chiqaruvchisi bo'la olmaydi. Sizga nima to'sqinlik qilayotganini aniqlashga harakat qiling. Muvaffaqiyatlaringizni tez-tez eslab, faqat yaxshi narsalarga e'tibor qarating. Ijodiy munosabat miya faoliyatini rag'batlantiradi, ichki xotirjamlik va uyg'unlikka erishishga yordam beradi. Shuning uchun kayfiyat va o'z-o'zini hurmat qilish ustida ishlash juda muhimdir. Bir varaq qog'ozni oling va uni yarmiga bo'ling. Chap ustunda maqsadlaringizga erishishga

to'sqinlik qiladigan qo'rquvni yozing. Sahifaning ikkinchi yarmiga qo'rquvni bartaraf etish uchun batafsil harakat rejasini tuzing. Agar siz ushbu mashqni muntazam ravishda amalga oshirsangiz, salbiy fikrlarni ijobiy bilan almashtirasiz.

2. Assotsiatsiya yordamida mashq qiling. Ijodiy prinsipni uyg'otish va aqliy faoliyatni rag'batlantirish asotsiatsiyaga yaxshi yordam beradi. Stiv Jobsning aytishicha, ijodkorlik "faqat narsalar orasidagi aloqalarni yaratish" dir. Mavjud tajribadan turli qismlarni birlashtirib, inson yangi narsalarni sintez qiladi. Har qanday obyektни tanlang va iloji boricha nostandart usullar bilan ishlashga harakat qiling.

3. O'zingizni direktor o'rnida tasavvur qiling. Yangi g'oyalarni yaratish qobiliyatini rivojlantirish ijodkorlikni qayta tiklashga yordam beradi. Jamoat transportida yoki zerikarli uchrashuvda o'tirib, o'zingizni boshqa odamning o'rnida tasavvur qiling. Bankrot holatida bo'lgan yirik korxonalar rahbari. Inqirozga qarshi choralar siz bankrotlikning oldini olish va biznesni saqlab qolish imkonini beradi.

4. Har ikki qo'lingizni bir vaqtda harakat qildirish. Aksariyat odamlar uchun o'ng qo'li yetakchi. U ko'proq faol, tez-tez ishlatiladi, harakatlarni tezroq va aniqroq bajaradi. O'ng qo'l miyaning chap yarim sharini nazorat qiladi. Bizning analitik fikrimiz uchun ham javob beradi. Lekin tasavvur, murakkab tasvirlar va hissiy aql-o'ng yarim sharning imtiyozidir. Agar ba'zan odatiy uy ishlarini chap qo'lingiz bilan qilsangiz, uning ishini yaxshilashingiz va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishingiz mumkin. Chap qo'llar uchun bunday mashqlar ham foydali bo'ladi. O'ng qo'lni ishlatish miyani uyg'otadi va uning faoliyatini faollashtiradi.

5. Yangi fikrlarni yon daftarga yozib oling. Ijodkorlikni rivojlantirish uchun doimiy o'z-o'zini o'rganish va ijodiy o'sishni talab qiladi. Mavzu bo'yicha iloji boricha ko'proq adabiyotlarni o'qing, iste'dodli odamlar va o'zingizga o'xshash odamlar bilan muloqot qiling. Ijtimoiy tarmoqlarda sizning sohangiz bilan aloqada bo'lgan blogerlarga obuna bo'lishingiz mumkin. Doimiy ravishda ijodiy yuksalish uchun misollar izlang va muayyan yutuqlarga erishganlarni o'rganing. Boshqa odamlarning ishlariga qarab, siz o'zingiz uchun juda ko'p yangi va qiziqarli ma'lumotlarni olasiz. Fikrlaringizni diqqat bilan kuzatib borish muhimdir. Boshida paydo bo'lgan har qanday g'oyalarni yozib oling, hatto ular bema'ni ko'rinsa ham. Ijodiy impulslar kutilmaganda — ovqatlanish, mashq qilish, poyabzal do'konida, tushda sodir bo'ladi. Misol uchun, Arximed o'zining mashhur qonunini yuvinish mobaynida aniqladi. Fikrlarni yozish uchun maxsus yon daftarni oling va har doim yoningizda bo'lsin. Yo'lda eslatmalar yaratish diktofonda juda qulaydir. Faqat audio yozuvlarni qog'ozga yozib qo'yishni unutmang. Kelajakda, bu eslatmalarni muhokama qilib, yangi loyiha bilan tanishishingiz mumkin.

6. Sizga qulay bo'lgan onlayn kurslarni toping va ta'lim oling. Yangi o'qitish usullari miyaning ishini yaxshilashga yordam beradi. Muntazam ravishda kelgan ma'lumotlar tufayli yangi nerv hujayralari va ular o'rtasidagi aloqalar hosil bo'ladi. Shuning uchun musiqa tinglash, yangi filmlarni tomosha qilish, turli restoranlarda yangi taomlarni sinab ko'rish, sayohat qilish muhimdir. Hatto do'konga sayohat ham qiziqarli g'oyani berishi mumkin. Bir safar yozda dam oldingizmi, keyingi safar qishda dam oling.

7. Gavjum joylarda ishlashga harakat qiling. Yangi g'oyalar tug'ilishi uchun vaziyatni o'zgartirish muhim ahamiyatga ega. Bir joyda uzoq vaqt ishlaganda, odam beparvo bo'lib qoladi va tez-tez xato qila boshlaydi. Qanday sharoitlarda ishlashingizni tushunishga harakat qiling. Siz taniqli insonlar bilan ijodiy jarayonni qanday tashkil etganini ko'rishingiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ergasheva M. Funktsional savodxonlikni shakllantirishda kreativ fikrlashning ta’limdagi o‘rni. Pedagoglar malakasini oshirish tizimiga innovatsion yondashuv: xalqaro tajribalar va rivojlanish istiqbollari” Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2022-yil, Sirdaryo
2. Ergasheva M. va boshqalar. PISA, PIRLS TIMSS xalqaro baholash dasturlariga maktab o‘quvchilarini tayyorlash mexanizmlari. Metodik qo‘llanma. Toshkent, 2022-yil. 6,1 b.t.
3. Андреас Шляйхер. Образование Мирового уровня. Как выстроить школьную систему XXI века? Москва. 2019. Издательство Национальное образование. ФИОКО
4. Афанасьева Т.П., Новикова Г.П., Тюнников Ю. С. Преемственность образования в общеобразовательном комплексе: инновационные модели и механизмы: монография. Ярославль; М.: Канцлер, 2020. 326с.